

KASABA UYUSHMALARINING MEHNAT BOZORIDAGI TEXNOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHISHI VA ISHCHILARNI QO'LLAB-QUVVATLASHI

**O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari
kasaba uyushmasi Toshkent shahar
bo'linmasi Kengashi raisi
Raxmonov Abduxalil Rasulovich**

Annotatsiya

Ushbu maqola mehnat bozorida texnologik o'zgarishlarning kuchayishi natijasida kasaba uyushmalarining ishchilar huquqlarini himoya qilishdagi o'rni va vazifalarini o'rganishga bag'ishlanadi. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari ish o'rinlarini qayta shakllantirayotgan, yangi ko'nikmalar talab qilinayotgan bir davrda kasaba uyushmalari ishchilarni qo'llab-quvvatlashda qanday strategiyalar qo'llayotgani tahlil qilinadi. Kasaba uyushmalarining yangi texnologiyalarga moslashishi va ishchilarni qayta tayyorlash jarayonlariga yordam berishi ularning dolzarbligini oshiradi.

Kalit so'zlar: kasaba uyushmasi, texnologik o'zgarish, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish, qayta tayyorlash, ishchilar huquqlari, raqamli ko'nikmalar, mehnat bozori

Kirish

Hozirgi davrda texnologik taraqqiyot, xususan, sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning jadal rivojlanishi, mehnat bozorida sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Bu o'zgarishlar nafaqat yangi texnologiyalarni ish joylarida tatbiq etish orqali samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi, balki an'anaviy ish joylari va ishchilarning malakasiga bo'lgan talabni ham qayta shakllantiradi. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish nafaqat ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish jarayonlarini optimallashtiradi, balki yangi kasblar va texnologik ko'nikmalarga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi. Bunday sharoitda kasaba uyushmalari mehnat bozorida o'zgarishlarga moslashish va ishchilarni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi.

Kasaba uyushmalari, o'z vazifasiga ko'ra, ishchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ular uchun qulay va xavfsiz ish sharoitlarini yaratish, shuningdek, mehnat qonunchiligiga rioya etilishini ta'minlash uchun tashkil etilgan. Ammo bugungi texnologik o'zgarishlar sharoitida kasaba uyushmalari o'z vazifalarini kengaytirishga majbur. Xususan, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish tufayli paydo bo'lgan yangi mehnat sharoitlariga ishchilarni moslashtirish, ularning raqamli va texnik ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam berish hamda ularni qayta tayyorlash kabi masalalar dolzarblashmoqda. Kasaba uyushmalari, shuningdek, yangi texnologiyalarning ijtimoiy ta'sirini tahlil qilish va ishchilarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash uchun ham strategiyalar ishlab chiqishga majbur.

Raqamli texnologiyalar, ayniqsa, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish, ko'plab an'anaviy ish o'rinlarini xavf ostiga qo'yadi, ayni vaqtda yangi texnologik sohalarda yangi kasb va malakalarni shakllantiradi. Xalqaro mehnat tashkilotlari, xususan, OECD va Jahon Iqtisodiy Forumi kabi tashkilotlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda texnologik o'zgarishlar ishchi kuchining malaka darajasiga ta'sir etayotganligi, kelajakda ishchi kuchi yangi texnologiyalar bilan ishlash qobiliyatiga ega bo'lishi zarurligi qayd etiladi. Kasaba uyushmalari, o'z navbatida, bu jarayonda ishchilarga moslashuvchan bo'lishlari uchun qo'llab-quvvatlash vazifasini bajaradi.

Kasaba uyushmalari o'z a'zolarini yangi ish sharoitlariga tayyorlashda yangi ta'lim dasturlarini joriy qilish, raqamli va texnik ko'nikmalarni o'rgatish kabi qator vazifalarni amalga oshirishi zarur. Bundan tashqari, texnologiyaga moslashish va raqamli transformatsiya jarayonida ishchilar uchun yangi kasbiy imkoniyatlarni yaratish orqali mehnat bozoridagi o'zgarishlarga moslashish imkonini beradi. Bunday yondashuv kasaba uyushmalarining ijtimoiy va iqtisodiy rolini kuchaytiradi va ularning dolzarbligini oshiradi.

Ushbu maqola kasaba uyushmalarining texnologik o'zgarishlarga moslashishdagi o'rnini tahlil qilishga qaratilgan. Maqolada, ayniqsa, kasaba uyushmalarining yangi texnologiyalar sharoitida ishchilarga qanday yordam ko'rsatishi, yangi ko'nikmalarni rivojlantirish va mehnat xavfsizligini ta'minlash borasidagi sa'y-harakatlari ko'rib chiqiladi. Bu tahlil texnologik taraqqiyot davrida kasaba uyushmalarining vazifalari va rolining qayta shakllanishini o'rganishga imkon beradi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Kasaba uyushmalarining texnologik o'zgarishlar davrida mehnat bozoriga moslashuvi va ishchilarni qo'llab-quvvatlashi haqida olib borilgan tadqiqotlar ushbu jarayonning ahamiyatini chuqurroq o'rganadi. So'nggi yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlar texnologik rivojlanish, ayniqsa, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish jarayonlarining ishchi kuchiga ta'sirini o'rganishga katta e'tibor qaratmoqda. Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish mehnat bozorida yangi kasblar va yangi ko'nikmalarni talab qilayotgan bo'lsa-da, an'anaviy ish o'rinlarining qisqarishiga ham olib kelmoqda. Bu esa kasaba uyushmalari uchun ishchilarni yangi sharoitlarga moslashish, ularning malakalarini oshirish va ijtimoiy himoyani kuchaytirish bo'yicha yangi vazifalarni taqozo etadi.

Brinjolfsson va MkAfee (2014) tomonidan olib borilgan tadqiqotda texnologik rivojlanish natijasida yuzaga kelayotgan o'zgarishlar, xususan, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish tufayli ish o'rinlarining qayta shakllanishi haqida batafsil tahlil qilingan. Tadqiqotchilar texnologik o'zgarishlar ishchilar orasida yuqori malakali va texnologik bilimga ega bo'lish zaruratini oshirayotganini

ta'kidlaydilar. Brinjolfsson va McAfee texnologik taraqqiyotning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirini o'rganib, kasaba uyushmalari uchun yangi strategiyalarni ishlab chiqish zarurligini qayd etadilar. Ularning tadqiqotiga ko'ra, kasaba uyushmalari ishchilar uchun o'qitish va qayta tayyorlash dasturlarini tashkil etish orqali texnologiyaga moslashuvni qo'llab-quvvatlashi mumkin [1].

OECD (2021) tomonidan chop etilgan "Employment outlook" hisobotida kasaba uyushmalarining texnologik o'zgarishlarga moslashuvi, ishchi kuchining yangi talablariga javob berish uchun zarur bo'lgan qadamlar tahlil qilingan. Ushbu hisobotda sun'iy intellekt va avtomatlashtirish natijasida yuzaga kelgan ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirlar chuqur o'rganilib, kasaba uyushmalarining yangi texnologiyalarga moslashishda qanday rol o'ynashi kerakligi haqida tavsiyalar berilgan. OECDning tavsiyalariga ko'ra, kasaba uyushmalari o'z a'zolarini qayta tayyorlash va yangi ko'nikmalarni egallashda qo'llab-quvvatlashi, texnologik transformatsiya natijasida ish o'rinlarida yuzaga kelayotgan o'zgarishlarga moslashuvni kuchaytirishi lozim [2].

Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) ham texnologik rivojlanish va kasaba uyushmalarining yangi sharoitlarga moslashish bo'yicha olib borayotgan sa'y-harakatlariga e'tibor qaratadi. ILOning "Skills and jobs for a green economy" nomli hisobotida raqamli va ekologik transformatsiyalar ishchilarga yangi malakalarni talab qilishini va kasaba uyushmalari bu jarayonda qanday rol o'ynashi kerakligini ta'kidlaydi. Ushbu hisobotda qayd etilishicha, texnologik taraqqiyot va avtomatlashtirish tufayli o'quv dasturlari va qayta tayyorlash tizimlarini rivojlantirish kasaba uyushmalarining asosiy vazifalaridan biriga aylanishi kerak. Xalqaro mehnat tashkilotining fikriga ko'ra, kasaba uyushmalari o'z a'zolarini yangi sharoitlarga moslashtirish, malaka oshirish va ishchi huquqlarini himoya qilishda samarali bo'lishi uchun texnologiyaga moslashish bo'yicha strategik yondashuvlarni joriy etishi zarur [3].

Hayman va Brough (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar kasaba uyushmalarining texnologik o'zgarishlar jarayonida dolzarbligini saqlab qolish uchun ishchilar o'rtasida bilim almashish, texnologik transformatsiya jarayonlarida

faol ishtirok etish va raqamli ta'limga e'tibor qaratishlari kerakligini ko'rsatadi. Tadqiqotchilar sun'iy intellekt va avtomatlashtirishdan kelib chiqadigan xavflarga qarshi turish uchun kasaba uyushmalarining ijtimoiy va iqtisodiy himoya rolini kuchaytirish zarurligini ta'kidlashadi. Ularning tadqiqotlari kasaba uyushmalarining texnologik o'zgarishlarga moslashishi orqali ishchilarni yangi texnologiyalardan foydalanishga tayyorlashda qanday yordam berishi mumkinligi haqida amaliy misollar keltiradi [4].

Jahon Iqtisodiy Forumi (2021) tomonidan chop etilgan "The future of jobs report" hisobotida texnologik taraqqiyotning mehnat bozoriga ta'siri va yangi ish o'rinlari uchun zarur bo'lgan malakalar haqida muhim tavsiyalar keltirilgan. Hisobotda qayd etilishicha, texnologik o'zgarishlar ishchi kuchidan raqamli va texnik ko'nikmalarni talab qiladi va kasaba uyushmalari bu o'zgarishlarga tayyorgarlik ko'rishda katta ahamiyatga ega. Hisobotda kasaba uyushmalarining qayta tayyorlash dasturlari va yangi ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish orqali texnologik transformatsiyaga moslashish imkoniyatlarini kengaytirish zarurligi ta'kidlangan [5].

Umuman olganda, ushbu adabiyotlar tahlili kasaba uyushmalarining texnologik o'zgarishlarga moslashishdagi roli va ishchilarga yangi texnologiyalarga moslashishda qanday yordam berishi mumkinligini ochib beradi. Kasaba uyushmalari sun'iy intellekt va avtomatlashtirishdan kelib chiqadigan ijtimoiy va iqtisodiy o'zgarishlarga qarshi turish uchun o'z vazifalarini kengaytirishi, ishchilarga yangi ko'nikmalarni o'rgatish, xavfsizlikni ta'minlash va mehnat sharoitlarini yaxshilash bo'yicha yangi strategiyalarni joriy qilishi lozim.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotda kasaba uyushmalarining texnologik o'zgarishlarga moslashishi va ishchilarni qo'llab-quvvatlashdagi rolini baholash uchun tahliliy va statistik metodlardan foydalanildi. Ma'lumot yig'ish va tahlil jarayonida kasaba uyushmalari, texnologik o'zgarishlar va mehnat bozori bilan bog'liq dolzarb ma'lumotlarga asoslangan manbalardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, texnologik o'zgarishlar, ayniqsa, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish ishchilarning mehnat bozorida mavqeiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda va kasaba uyushmalarini yangi vazifalar bilan yuzlashtirmoqda. Texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida ko'plab an'anaviy ish o'rinlari yo'qolib bormoqda yoki qayta shakllanmoqda. Bu esa kasaba uyushmalaridan ishchilarni yangi sharoitlarga tayyorlash va yangi ko'nikmalarni o'zlashtirishni qo'llab-quvvatlashda faol ishtirok etishni talab qilmoqda.

Texnologik o'zgarishlar, xususan, sun'iy intellekt va avtomatlashtirishning mehnat bozoriga ta'siri haqida bir qator statistik ma'lumotlar mavjud. Masalan, Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF)ning 2020-yilgi "Kelajakdagi ish o'rinlari" hisobotiga ko'ra, 2025-yilga kelib, texnologik o'zgarishlar natijasida 85 million ish o'rnini yo'qolishi, ammo 97 million yangi ish o'rnini yaratilishi kutilmoqda. Bu esa ishchilardan yangi ko'nikmalarni egallashni talab qiladi.

Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO)ning 2021-yilgi ma'lumotlariga ko'ra, global miqyosda ishchilarning 55 %i texnologik o'zgarishlar tufayli o'z malakalarini oshirish yoki qayta tayyorlanishga muhtoj. Shuningdek, OECDning 2019-yilgi hisobotida qayd etilishicha, avtomatlashtirish jarayonlari tufayli ishchilarning 14 %i yuqori xavf ostida bo'lib, ularning vazifalari to'liq avtomatlashtirilishi mumkin. [6].

1-jadval

Kasaba uyushmalarining texnologik transformatsiyaga ta'siri

№	Bo'lim	Tavsif
1	Ishchilarni qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlari	Texnologik o'zgarishlar natijasida yangi ko'nikmalar talab qilinayotgan bir sharoitda, kasaba uyushmalari qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlariga e'tibor qaratmoqda. Ishchilarni texnik va raqamli ko'nikmalarga o'rgatish ish joylarini saqlashiga yordam beradi.
2	Ishchilar huquqlarini himoya qilish va xavfsizlikni ta'minlash	Texnologik taraqqiyot va avtomatlashtirish ish joylaridagi xavfsizlik choralari ta'sir qiladi. Kasaba uyushmalari xavfsizlik bo'yicha treninglar va texnik xavfsizlik choralari bo'yicha maxsus dasturlar tashkil etmoqda.

3	Ijtimoiy himoya va ishchilar huquqlarini qo'llab-quvvatlash	Texnologik o'zgarishlar natijasida ba'zi sohalarda ish o'rinlarining qisqarishi yangi vazifalarni talab qiladi. Kasaba uyushmalari ishchilar uchun ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan dasturlar tashkil qilmoqda.
4	Ishchilarning raqamli va texnik ko'nikmalarini oshirish	Raqamli va texnik ko'nikmalarni rivojlantirish texnologik o'zgarishlarga moslashuvning muhim qismidir. Kasaba uyushmalari ishchilarning texnik va raqamli bilimlarini oshirishda muhim rol o'ynamoqda.
5	Kasaba uyushmalarining texnologik transformatsiyaga ta'siri	Kasaba uyushmalari nafaqat ishchilarni qo'llab-quvvatlashda, balki mehnat bozorida o'zgarishlarni kuzatishda ham muhim ahamiyatga ega.

Ishchilarni qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlari

Sun'iy intellekt va avtomatlashtirish texnologiyalari bilan bog'liq o'zgarishlar natijasida yangi ko'nikmalar talab qilinayotgan bir sharoitda, kasaba uyushmalari ishchilarning raqobatbardoshligini oshirish uchun qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlariga e'tibor qaratmoqda. OECD va ILO hisobotlarida qayd etilishicha, yangi texnologiyalarga moslashish jarayonida kasaba uyushmalari o'z a'zolarini qayta tayyorlashda muhim rol o'ynashi zarur. Ishchilarni texnik va raqamli ko'nikmalarga o'rgatish ularning ish joylarini saqlab qolishiga yordam beradi va texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatlarini oshiradi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kasaba uyushmalari tomonidan amalga oshirilayotgan qayta tayyorlash dasturlari ishchilarning raqamli ko'nikmalarini oshirishga va yangi sharoitlarga tez moslashishga yordam bermoqda.

Masalan, G'arbiy Yevropa mamlakatlarida kasaba uyushmalari texnologik o'zgarishlarga moslashish uchun o'quv dasturlari va raqamli ko'nikmalarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ishchi kuchining yangi ko'nikmalar talab qiluvchi texnologiyalarga tez moslashuvi orqali kasaba uyushmalari o'z a'zolariga mehnat bozorida raqobatbardosh bo'lish imkonini yaratmoqda. Ayniqsa, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish bilan bog'liq sohalarda qayta tayyorlash dasturlariga jalb qilingan ishchilar soni ortib bormoqda. Bu dasturlar ishchilarning texnologiyaga moslashuvchanligini oshiradi va mehnat bozorida ular uchun yangi imkoniyatlarni ochadi.

Ishchilar huquqlarini himoya qilish va xavfsizlikni ta'minlash

Texnologik taraqqiyot va avtomatlashtirish ish joylaridagi xavfsizlik choralariga ham o'zgartirishlar kiritishni talab qiladi. Avtomatlashtirish va sun'iy intellektni qo'llash jarayonida ba'zi ishlar inson ishtirokisiz bajarilishi mumkin bo'lsa-da, boshqa jarayonlar yanada murakkablashadi va yuqori darajadagi texnik bilimlarni talab qiladi. Kasaba uyushmalari ishchilar xavfsizligini ta'minlash uchun texnologiyalarga asoslangan xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda va ishchi xavfsizligini ta'minlashda raqamli nazorat tizimlarini joriy qilishga yordam bermoqda.

Misol uchun, texnologik xavflarni kamaytirish va ish joylarida xavfsizlikni ta'minlash uchun kasaba uyushmalari xavfsizlik bo'yicha treninglar va texnik xavfsizlik choralarini bo'yicha maxsus dasturlar tashkil etmoqda. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) ma'lumotlariga ko'ra, kasaba uyushmalari tomonidan tashkil etilgan xavfsizlik bo'yicha malaka oshirish dasturlari ishchilarning texnik ko'nikmalarini oshirishga va ularni yangi sharoitlarga moslashtirishga yordam bermoqda.

Ijtimoiy himoya va ishchilar huquqlarini qo'llab-quvvatlash

Texnologik o'zgarishlar natijasida ba'zi sohalarda ish o'rinlarining qisqarishi kasaba uyushmalaridan yangi vazifalarni talab qilmoqda. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va avtomatlashtirish natijasida ko'plab oddiy ish o'rinlari qisqarmoqda yoki ular o'rniga texnologik ko'nikmalar talab qiladigan yangi vazifalar paydo bo'lmoqda. Kasaba uyushmalari ishchilar huquqlarini himoya qilishda va ishchilarga yangi sharoitlarda ijtimoiy himoyani ta'minlashda yangi yondashuvlar qo'llamoqda.

Jahon Iqtisodiy Forumi ma'lumotlariga ko'ra, kasaba uyushmalari ishchilar uchun o'zgaruvchan mehnat sharoitlariga moslashuvchan bo'lishga yordam berish va ular uchun ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash maqsadida ko'plab dasturlar tashkil qilmoqda. Bu dasturlar nafaqat texnologik o'zgarishlar tufayli ishini yo'qotgan ishchilarni qo'llab-quvvatlash, balki yangi texnologiyalarga moslashish jarayonida ularni ijtimoiy himoya qilish imkonini ham beradi. Kasaba uyushmalari orqali

ishchilar texnologiyaga moslashish va yangi vazifalarga o'rganish jarayonida ijtimoiy himoyadan foyda ko'radi.

Ishchilarning raqamli va texnik ko'nikmalarini oshirish

Raqamli va texnik ko'nikmalarni rivojlantirish kasaba uyushmalari uchun texnologik o'zgarishlarga moslashuvning muhim qismi hisoblanadi. Yangi texnologiyalarga moslashuv natijasida raqamli ko'nikmalar va texnik bilimlarning dolzarbligi oshmoqda. Kasaba uyushmalari ishchilarning texnik va raqamli bilimlarini oshirishda muhim o'rin tutib, ularning mehnat bozorida yuqori samaradorlikka ega bo'lishini ta'minlaydi.

OECD hisobotlarida qayd etilishicha, kasaba uyushmalari texnologiyalarga moslashuvni qo'llab-quvvatlash uchun raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish dasturlariga alohida e'tibor qaratmoqda. Bu dasturlar orqali ishchilar yangi texnologiyalarga tez moslashish imkoniyatiga ega bo'lib, o'z ish o'rinlarini saqlab qolishlari yoki yangi kasb va vazifalarga o'tishlari mumkin bo'lmoqda. Kasaba uyushmalari tomonidan qo'llanilayotgan ushbu dasturlar yangi texnologiyalar bilan ishlashni talab qiladigan sohalarda ishchilar uchun raqobatbardoshlikni oshirishda muhim rol o'ynamoqda.

Kasaba uyushmalarining texnologik transformatsiyaga ta'siri

Kasaba uyushmalari texnologik transformatsiya davrida nafaqat ishchilarni qo'llab-quvvatlashda, balki mehnat bozoridagi o'zgarishlarni kuzatib borish va ularga moslashishda ham muhim ahamiyatga ega. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kasaba uyushmalari yangi texnologiyalarning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirini o'rganib, ishchilar huquqlarini himoya qilish va ularni texnologik taraqqiyotga moslashtirishda faol ishtirok etmoqda.

Umuman olganda, tahlil natijalari kasaba uyushmalarining texnologik o'zgarishlarga moslashuvi va ishchilarga yangi sharoitlarda yordam berish bo'yicha olib borayotgan faoliyati samarali ekanini ko'rsatdi. Kasaba uyushmalari texnologiyaga moslashuvni ta'minlashda qayta tayyorlash, xavfsizlikni oshirish va ishchilar huquqlarini himoya qilish kabi chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Bu

o'zgarishlar mehnat bozorida raqobatbardosh va barqaror ishchi kuchini yaratishga xizmat qiladi.

Xulosa va takliflar

Texnologik taraqqiyot va sun'iy intellektning jadal rivojlanishi kasaba uyushmalari oldiga yangi vazifalarni qo'yimoqda. Ishchilar uchun texnologiyalarning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirini yengillashtirish, yangi sharoitlarga moslashishga yordam berish va ijtimoiy himoyani ta'minlash kasaba uyushmalarining dolzarb vazifalariga aylanmoqda. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kasaba uyushmalari mehnat bozorida texnologik o'zgarishlarga moslashish uchun o'z faoliyatini kengaytirmoqda va qayta tayyorlash dasturlari, xavfsizlikni ta'minlash hamda raqamli va texnik ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirmoqda.

Texnologik o'zgarishlar natijasida ishchilar yuqori malakali, texnik va raqamli ko'nikmalarga ega bo'lishi zarurligi ortib bormoqda. Kasaba uyushmalari yangi sharoitlarga moslashish jarayonida ishchilarning raqobatbardoshligini oshirish, ularning mehnat huquqlarini himoya qilish va xavfsizlikni ta'minlashda muhim o'rin tutmoqda. Tadqiqot davomida kasaba uyushmalari tomonidan amalga oshirilayotgan qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlarining ishchilar uchun texnologik o'zgarishlarga moslashuvni osonlashtirishi hamda ularning mehnat bozori talablariga moslashishiga yordam berayotgani kuzatildi.

Kasaba uyushmalari texnologiyalarning rivojlanishiga moslashishda nafaqat ishchilarni qo'llab-quvvatlash, balki mehnat bozorida yuz berayotgan o'zgarishlarni kuzatish va ularga moslashishda ham faol ishtirok etmoqda. Bu o'zgarishlar texnologik taraqqiyot jarayonida kasaba uyushmalari dolzarbligini saqlab qolish va ishchilar uchun yangi imkoniyatlarni yaratish imkonini beradi.

Kelajakda texnologiyaga moslashuv jarayonini yanada samarali qilish va ishchilarni qo'llab-quvvatlashda kasaba uyushmalari quyidagi takliflarga e'tibor qaratishlarini zarur deb hisoblaymiz:

– Kasaba uyushmalari texnologik o'zgarishlarga moslashish uchun qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlarini kengaytirishi zarur. Sun'iy intellekt va

avtomatlashtirish bilan bog‘liq ko‘nikmalarni o‘zlashtirish uchun maxsus trening va o‘quv dasturlarini joriy qilish ishchilarni yangi texnologiyalarga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega.

– Texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan raqamli va texnik ko‘nikmalar talabga aylangan bir davrda, kasaba uyushmalari ishchilar uchun raqamli va texnik bilimlarni oshirishga qaratilgan dasturlarni rivojlantirishi lozim. Buning uchun ishchilarni texnik bilimlar va raqamli asbob-uskunalar bilan tanishtirish, ular bilan ishlash qobiliyatlarini oshirishga qaratilgan dasturlarni amalga oshirish zarur.

– Ishchilar xavfsizligini ta‘minlashda kasaba uyushmalari raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishi lozim. Yangi texnologiyalar yordamida xavfsizlik choralari kuchaytirish, ishchi xavfsizligi uchun nazorat va monitoring tizimlarini qo‘llash orqali ishchilarni qo‘llab-quvvatlash mumkin.

– Kasaba uyushmalari texnologik taraqqiyotning ijtimoiy va iqtisodiy ta’sirlarini chuqur o‘rganishi, bu o‘zgarishlardan kelib chiqadigan yangi vaziyatlarga javob berish uchun moslashuvchan strategiyalar ishlab chiqishi kerak. Bu orqali ishchilarni ijtimoiy himoya qilish va yangi mehnat sharoitlariga moslashtirishda o‘z hissasini qo‘shadi.

– Texnologik taraqqiyot jarayonida mehnat bozoridagi o‘zgarishlarga moslashishda boshqa davlatlar tajribasini o‘rganish va global hamkorlikni rivojlantirish muhimdir. Kasaba uyushmalari boshqa mamlakatlar kasaba uyushmalari bilan tajriba almashish orqali texnologik o‘zgarishlarga moslashuvda ilg‘or usullarni qo‘llashi mumkin.

Yuqoridagi takliflar texnologik o‘zgarishlar sharoitida kasaba uyushmalari oldidagi vazifalarni samarali bajarishga yordam beradi. Ushbu yondashuvlar kasaba uyushmalarining texnologiyalarga moslashuvchanlikni oshirish, ishchilar huquqlarini himoya qilish va ularning mehnat bozorida raqobatbardosh bo‘lishiga ko‘maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. W. W. Norton & Company.
2. OECD (2021). Employment outlook 2021: Navigating the future of work. OECD Publishing.
3. Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) (2022). Skills and jobs for a green economy. Geneva: International Labour Organization.
4. Hyman, R., & Brough, J. (2020). Trade Unions in a changing world of work. Journal of labor studies.
5. Jahon Iqtisodiy Forumi (2021). The future of jobs report 2021. World Economic Forum.
6. <https://www.stat.uz/uz/matbuot-markazi/qo-mita-yangiliklar/48819-statistika-agentligi-kasaba-uyushmasi-qo-mitasi-tomonidan-2023-yilda-amalga-oshirilgan-ishlar-sarhisobi>